

ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Эшниязов Азамат Маткаримович

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ТГПУ
имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254282>

Аннотация. Педагогическая практика в физкультурном вузе относится к профессиональному циклу вариативной части. Целью этой дисциплины является освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области педагогической практики и реализация их в своей профессиональной деятельности. Вместе с этим, педагогическая практика оказывает воздействие на личность студентов-спортсменов. Изучение динамики личностных характеристик студентов-спортсменов в ходе педагогической практики позволяет определить показатели личностного развития студентов и конкретизировать их в качестве целей прохождения практики.

Ключевые слова: педагогическая практика, структура личности, личностные характеристики.

Annotation. Pedagogical practice in a physical education university belongs to the professional cycle of the variable part. The goal of this discipline is for students to master a system of scientific and practical knowledge, skills and competencies in the field of teaching practice and implement them in their professional activities. At the same time, teaching practice has an impact on the personality of student-athletes. Studying the dynamics of personal characteristics of student-athletes during teaching practice allows us to determine the indicators of students' personal development and specify them as the goals of the internship.

Key words: teaching practice, personality structure, personal characteristics.

Педагогическая практика представляет собой деятельность, в ходе которой студент-практикант должен решать большое количество педагогических задач, анализировать и критически оценивать свою деятельность, выявлять педагогические ошибки и находить способы их решения.

Личность – это конкретный человек, являющийся представителем определенного общества, определенной социальной группы, занимающийся конкретным видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и наделенный индивидуально психологическими особенностями. Вне общества, вне социальной и профессиональной группы человек не может стать личностью, так как общество его формирует.

В нашем исследовании, проводимом со студентами физкультурного вуза, специализации волейбол и баскетбол, была определена следующая цель: изучение влияния педагогической деятельности в ходе практики на динамику личностных характеристик студентов.

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Определить личностные характеристики студентов до прохождения педагогической практики.

2. Определить динамику показателей личностных характеристик студентов в процессе прохождения педагогической практики.

3. Определить конкретные цифровые показатели личностных характеристик студентов, которые могут быть обозначены в качестве целей обучения при прохождении педагогической практики.

Гипотеза исследования: предполагалось, что педагогическая деятельность в ходе практики влияет на изменение показателей значимости профессии, компетентности по коммуникативному блоку, мотивации, оценке материальных и духовных ценностей, которые могут быть выделены в качестве целей обучения при прохождении педагогической практики.

Объект исследования: личностные характеристики студентов в процессе педагогической практики.

Предмет исследования: динамика личностных характеристик студентов в процессе педагогической практики.

В современной научной литературе по психологии существуют различные отечественные и зарубежные подходы к изучению личности.

Содержание ведущей подструктуры личности составляет ее социальная направленность, система ее ведущих отношений и потребностей, ее мотивов, взглядов и идеалов.

Вторая подструктура включает в себя все, что входит в содержание опыта индивида: знания, умение, актуальные способности, общая культура и развитость.

Третью подструктуру образуют особенности познавательных, эмоциональных и волевых процессов личности как основа ее общих способностей.

Четвертая подструктура охватывает наследственно заданные индивидуальные особенности личности.

С целью определения личностных характеристик студентов нами, в соответствии с вышеприведенными положениями, были выделены следующие показатели психологического тестирования:

- индекс удовлетворенности профессией;
- коэффициент удовлетворенности и значимости профессией;
- оценка духовных и материальных ценностей;
- интеллектуальные способности;
- мотивация к достижению цели – к успеху;
- темперамент;
- уровень компетентности.

Для решения первой задачи исследования нами было проведено психологическое тестирование по определению черт личности по 72 показателям. В связи с тем, что существенные различия между группами специализации волейбол и баскетбол были выявлены только по 8 показателям из 72 показателей, определяемых в ходе тестирования, мы позволили считать группы, участвовавшие в исследовании, практически однородными.

Для решения второй задачи исследования было проведено повторное тестирование по определению личностных характеристик студентов по окончании практики,

которое позволило выявить изменения личностных характеристик студентов каждой группы специализации, а также определить конкретные показатели личностных характеристик студентов в качестве целей прохождения практики.

Анализ результатов позволяет сделать заключение, что в группе специализации волейбол по окончании практики существенно увеличился уровень мотивации к достижению цели (успеху) – 27,2, который превосходит аналогичное значение в группе баскетболистов – 17,32.

По-нашему мнению, именно этот показатель оказывает большое значение на то, что в данной группе изменились оценки духовных ценностей, среднее значение которых достигает 5–6 баллов, что по шкале оценки означает «очень важно».

Результатом этих изменений можно считать изменения показателя значимости профессии и повышения коэффициента удовлетворенности профессией.

В группе специализации баскетбол произошли существенные изменения по показателю мотивации к достижению цели (к успеху) (до педагогической практики он был равен – 16,28, а после него – 17,32).

По окончании практики в двух группах увеличиваются показатели коэффициента удовлетворенности профессией и коэффициента значимости профессией. При этом в группе специализации волейбол, эти показатели по окончании практики выше, чем в группе специализации баскетбол. Это может быть объяснено тем, что проведение учебно-тренировочных занятий с воспитанниками детского дома требовало от студентов специализации волейбол решения не только образовательных, но и воспитательных задач, ответственности, добросовестности и творческого подхода в ходе учебнотренировочных занятий к каждому воспитаннику. А это в свою очередь оказало большее влияние и на изменение отношения к своей профессии у самих студентов.

После практики у студентов специализации волейбол в разделе «материальные и духовные ценности» выявлены статистически достоверные различия по таким показателям, как:

- мотивация к достижению цели (к успеху);
- быть инициативным, новатором в решении задач;
- быть ответственным за порученное дело;
- уметь быстро решать производственные и житейские вопросы; принятие решения без длительного раздумья;
- быть самокритичным и критически относиться к достигнутому;
- обладать организаторскими способностями, уметь организовать, сплотить труд и отдых людей.

Показатель абстрактного мышления не изменился, его значение (69,6) осталось таким же, как до педагогической практики. Таким образом, в ходе практики с воспитанниками детского дома у студентов специализации волейбол формируются важные личностные характеристики, воспитывается социальная позиция личности, развивается чувство долга, обязанности и самооценка.

Анализ динамики показателей личностных характеристик студентов специализации волейбол и баскетбол позволил определить конкретные цифровые показатели в качестве целей прохождения практики. Эти показатели соответствуют 5–6 баллам, что по оценочной шкале соответствуют понятию «очень важно».

Наибольшее отличие между группами выявлено по показателю коммуникативного блока – в группе волейболистов 92 %, (что по шкале оценки соответствует оптимальному уровню), в группе баскетболистов – 73 %; также выявлено большое отличие по показателю организаторского блока (78 % и 65 %, соответственно).

Наименьшее изменение показателя стратегического блока в каждой из двух групп свидетельствует о том, что в ходе практики проявление индивидуального подхода или самостоятельности в поиске таких подходов у студентов осуществляется в неявной форме.

Процесс практики студентов специализации волейбол и баскетбол вызывает положительные сдвиги по показателям удовлетворенности и значимости профессии, уровню компетентности по коммуникативному блоку, мотивации к достижению цели (к успеху), 5 показателям материальных и духовных ценностей человека.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:

1. Психологическое тестирование по определению личностных характеристик студентов в ходе педагогической практики целесообразно осуществлять на основе комплекса тестов, подбор которых осуществлен в соответствии с каждой из 4-х подструктур личности, выделенных в подходе к изучению личности К.К. Платоновым.

2. Процесс педагогической практики вызывает положительные сдвиги у студентов специализации волейбол по показателям удовлетворенности и значимости профессии, уровню компетентности по коммуникативному блоку, мотивации к достижению цели (к успеху), 5 показателям материальных и духовных ценностей человека.

3. Динамика личностных характеристик студентов специализации спортивные игры, в процессе педагогической практики, позволяет определить конкретные показатели личностных характеристик студентов в качестве целей обучения:

В разделе «Мотивация к достижению цели (к успеху)» – показатели до 75 % от максимума.

В разделе «Материальные и духовные ценности» – до 5–6 баллов, что по шкале оценки соответствует понятию «очень важно».

В разделе «Компетентность по коммуникативному блоку» – 90 %, что по шкале оценки соответствует оптимальному уровню.

Список литературы:

1. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2006. 254 с.
2. Минина Л.Н., Луткова Н.В. Оптимизация подготовки будущих специалистов по АФК средствами спортивных игр на основе рефлексии // Адаптивная физическая культура. СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. 2006. № 4. С. 26–27.
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.

4. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
5. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
6. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
7. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
8. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
9. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
10. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.
11. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.
12. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMİY XABARNOМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (1), 107-109.
13. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
14. Rustamov, L. X. (2012). Uzluksiz pedagogic amaliyotni tizlashtirish. Metodik qollanma Toshkent.
15. Рустамов, Л. Х. (2023). ВОЛЕЙБОЛ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 3(1), 48-50.
16. Рустамов, Л. Х. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 3(1), 34-38.

